

GEOBOTANIKA ASOSLARI.GEOBOTANIKA TARIXI**A'zamjonova Mohidil Baxtiyor qizi****ADPI biologiya yo'nalishi talabasi****ssamsungg0259@gmail.com****Saydazimova Xonzoda Alisher qizi****ADPI biologiya yo'nalishi talabasi****alishercaydazimiv@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988749>**

Annotasiya: Ushbu tezida geobotanika fani haqida umumiy tushuncha, geobotanika fanining maqsad, predmeti va vazifalari, geobotanika fanining rivojlanish tarixi, uning asosiy kategoriyalari va shakllanishi haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: geobotanika, fitotsenoz, fitosenologiya, agrofittosenoz, statsionar, ekotop, abiotikomillar, ekologik omillar, Vernadskiy, ekotopik tanlanish, biogen, fitomuhit, tekinox'r, mikoriza, simbioz, bevosita ta'sir, transbiotik ta'sir, transbiotik ta'sir

GEOBOTANIKA ASOSLARI

Tabiatda o'simliklar qoplami licch vaqt bir tur o'simlikdan to'ilmaydi. Uning tarkibiga har doim bir nechta o'simlik turlari kiradi va ular o'simliklar guruhi (fitotsenoz)ni hosil qiladi. O'simliklar guruhi yoki fitotsenoz tashqi muhit va u orqali bir-biri bilan mustahkam bog'langan va ma'lum bir maydonda (hududda) tarqalgan o'simliklar yig'indisidir. O'simliklar guruhi tuzilishi, tarkibi bo'yicha har xil bo'ladi, chunki ularning hosil bo'lishida tabiiy sharoitlar (iqlim, tuproq, nur va boshqalar) katta rol o'ynaydi. O'simliklar guruhining xilma-xilligini, ularning tuzilishini, Yer yuzida tarqalishini geobotanika (fitosenologiya) fani o'rganadi. Geobotanikaning asosiy obyekti fitotsenoz (grckcha phyton o'simlik va koinos — umumiy) yoki o'simliklar guruhi hisoblanadi. Geobotanikaning maqsadi har xil tabiiy sharoitlarda tarqalgan o'simliklar jamoasi (guruhi)ni o'rganish va tavsiflashdan iborat. O'simliklar sistematikasi oila, turkum va turlar kabilarni o'rgansa, geobotanika fitotsenozni, ya'ni uning tarkibiga kiruvchi har xil oilalarning vakillaridan iborat turlar majmuasini o'rganadi. Oldin geobotanika faqat tabiiy o'simliklardan iborat fitotsenozni o'rgangan bo'lsa, so'nggi yillarda bu fan sun'iy fitotsenozlar, ya'ni agrofittosenozlarni ham o'rganadigan bo'ldi. Agrofittosenozlar — odam yordamida yaratilgan sun'iy o'simliklar guruhi bo'lib, bevosita odamning faoliyati bilan bog'langan. Masalan, paxtazor, bug'doyzor va boshqalar. Shunday qilib, geobotanika tabiiy fitotsenoz va odamlar yaratgan sun'iy agrofittosenozlarni, ularning floristik tarkibi va tuzilishini, o'simliklarning o'zaro va tabiat bilan bog'liqligini, shakllanishini, o'zgarishini va yangilanishini, fitotsenozning tasnifi (klassifikatsiyasini) va boshqa xususiyatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Geobotanik tadqiqotlar turli metodlar asosida olib boriladi. Bulardan eng keng tarqalganlari: arxcologik, gcografik, kartografik, biogcotsinologik, fiziko-gcografik, acrofotokosniik, matematik, ckologik, ckologo-biomorfologik, botaniko-gcografik, xomashyoshunoslik va b.Geobotanika fani o'simliklar geografiyasi tarkibida yuzaga kelgan. Uning shakllanishi gcografiya va tuproqshunoslik kabi fanlar sohasida to'plangan materiallar bilan uzviy bog'langan. Maxsus gcobotanik metodlar bilan tekshirishlar o'tkazish XIX asrning birinchi yarmida boshlangan. 1835- yilda O. Xeer tomonidan dastlabki gcobotanik tasvirlashlar o'tkazilgan va turli o'simliklar guruhlari tavsiflangan (Shvcysariya). Shu taxlitdagi tekshirishlar 1837- yillarda AskaniyaNovaning boshqaruvchisi Tctsmen tomonidan, 1860- yillarda esa F.I.Ruprext va I. G. Borshovlar

rahbarligida olib borilgan izlanishlar Rossiyada gcobotanikaning shakllanishiga olib kelgan. 1. G. Borshov 1857-1858- yillarda Orol-Kaspiy o'lkasining o'simliklar qoplamini o'rgangan. U Orolbo'yi va Sirdaryo havzasining o'simliklarini batafsil o'rganib, 1865- yilda „Материалы для ботанической географии Арало-Каспийского края" nomli asarini nashr etdi. 1866- yilda F. 1. Ruprcxtning „Гсobotаническис исслсдонания о черноземе" nomli kitobi c'lon etildi. Bu asarida u birinchi bo'lib geobotanika terminini fanga kiritdi va uning predmeti o'simliklar guruhining atrof-muhit bilan aloqasini o'rganishdir deb tushuntirdi. O'simliklar qoplaminig tarkibiga oid dastlabki ma'lumotlami avstriyalik olim Kerner o'zining „Жизнь растений Дунайских стран" nomli asarida kcltirgan, o'simliklar qoplamini formatsiyalarga ajratishni tavsiya etgan. XX asr boshlarida Rossiyada gcobotanika sohasida mashhur rus olimlaridan S. I. Korjinskiy, I. K. Pachoskiy, P. N. Krilov, A. N. Krasnov, D.I.Litvinov, G. F. Morozov, G. 1. Tanfilcvlarning tekshirishlari c'lon qilindi. A. Y. Gordyagin, V. N. Sukachev, B. A. Kellclrlarning geobotanika sohasidagi dastlabki asarlari nashr etildi. Bu olimlarning asarlarida o'simliklar guruhlari (fitotsnozlar) oddiy to'plamlar emas, balki murakkab o'zaro bog'liq guruhlار ekanligi ko'rsatildi. Daniyalik olim G. Gams (1918) birinchi bo'lib fitotsenologiya terminini taklif etdi va u hozir gcobotanikaning sinonimi tarzida ishlatiladi. Fitotsenologiyaning alohida fan bo'lib shakllanishida mashhur rus olimi V. N. Sukachevning asarlari, ayniqsa, „Растительные сообщества" kitobi (1913) alohida rol o'ynaydi. Gcobotanika sohasidagi dastlabki o'quv qo'llanmani A. Flcrov va B.A. Fcdchcnkolar (1902) yaratishdi. Bu kitob uzoq yillar davomida gcobotaniklar tayyorlashda asosiy darslik bo'lib xizmat qildi. O'zbekistonda va O'rta Osiyoning unga yondosh hududlarida dastlabki botanik-gcografik va gcobotanik tekshirishlar XIX asrda boshlangan. 1841- yilda Aleksandr Leman Buxoro va Samarqand atroflarida, Zarafshonning yuqori oqimida botanik ma'lumotlar to'pladi va ular asosida I. G. Borshov (1865) Zarafshon vodiysini alohida botanikgcografik hududga ajratdi. O'rta Osiyo cho'llari shimoliy hududlarining o'simliklar formatsiyalarini chuqur o'rganish natijasida o'simliklar qoplami mustaqil, avtoxton yo'l bilan paydo bo'lib rivojlanganligini isbotladi. 1868-1871- yillarda Zarafshon vodiysida O. A. Fcdchcnko botanik tekshirishlar olib bordi, bir yarim mingdan ko'proq o'simlik turlarini aniqladi, bir qator yangi tur va turkumlarni kashf etdi. 1881- yilda O'zbekistonda fransiyalik botaniklar Kapyu va Bonvalo ish olib borishdi, ularning ilmiy asarlarida O'zbekiston hududini tabiiy-tarixiy va ckologo-gcografik hududlarga bo'lishga harakat qilindi. O'zbekiston o'simliklar qoplamini o'rganishda S. I. Korjinskiyning izlanishlari ancha salmoqli bo'ldi. Uning „Очерк растительности Туркестана" (1898) asari O'zbekiston hududiga bag'ishlangan dastlabki yirik gcobotanik asar edi. O'zbekiston va O'rta Osiyo hududida 1920- yillardan so'ng ilmiy gcobotanik va botanik izlanishlar N. A. Dimo rahbarlik qilgan Tuproqshunoslik va gcobotanika institutida olib borildi. To'plangan ma'lumotlar O'rta Osiyo davlat universiteti va Botanika instituti qoshida gerbariy larni tashkil etish uchun asos bo'ldi. 1930-1960- yillar davomida O'zbekistonda geobotanikaga oid ilmiy ishlar akademik Y. P. Korovin boshchiligida olib borildi. Ulardan I. I. Granitov, M. M. Arifxonova, M. M. Nabiycv, A. U. Usmonov, R. S. Vernik, N. I. Akjigitova, P. Q. Zokirov va boshqalar O'zbekiston hududini gcobotanik jihatdan o'rganishga o'zlarining salmoqli hissalarini qo'shdilar. Mashhur olimlardan akademik Q. Z. Zokirov va uning shogirdlari bu sohada samaraii izlanishlar olib borishdi. Y. P. Korovin boshchiligida O'rta Osiyo o'simliklar qoplamini o'rganish bo'yicha olib borilgan ilmiy tekshirishlar natijasida dastlab bir jildlik (1934), kcyinchalik kengaytirilgan va to'ldirilgan

ikki jildlik (1961, 1962). „Растительность Средней Азии и Южного Казахстана“ nomli monografiyasi e’lon qilindi. Bu asarda mintaqaning o’simliklar qoplami batafsil o’rganilib, uning ekologik tarixi juda chuqur tahlil qilindi. 1931- yillardan boshlab I. I. Granitov boshchiligida O’zbekiston o’tloqzorlari (yaylovlari) gcbotanik jihatdan o’rganila boshlandi. Natijada har bir viloyatning va O’zbekistonning o’simliklar qoplami xaritasi tuzildi. 1936- yillardan keyin O’zbekistonning yirik mintaqalarida yaylovlarni (o’tloqlarni) gcbotanik jihatdan o’rganish avj oldi. Shu yillarda Q. Z. Zokirov Qashqadaryo, I. I. Granitov va boshqalar Surxondaryo, Qashqadaryo va Sangzor daryolarining havzalarida; Janubiy Qizilqum va Uslyurtda, Y. P. Korovin boshliq I. I. Granitov, M. M. Arifxonova, L. D. Pyataycvalar ishtirokida ekspeditsiyalar tashkil etildi. 1950- yillardan so’ng o’zbekistonlik gcbotaniklarning asosiy faoliyati o’tloqzorlarni tiklashga qaratildi. Bu ishlarni amalga oshirishda V. A. Burigin, Q. Z. Zokirov, L. Y. Pauzncr va N. S. Zapromctovalaming xizmatlari katta bo’ldi. 1957- yilda Bo’stonliqda tog’- gcbotanik statsionari (A. Y. Butkov), 1959- yilda Qizilqum cho’l tajriba stansiyasi (I. F. Momotov), 1968- yilda esa Chortoqda yana bir yangi statsionar tashkil etilib, O. H. Xasanov, R. S. Vernik tabiiy o’tloqzorlar fitomclioratsiyasi muammolari bo’yicha ilmiy izlanishlar olib borishdi. O’zbekistonda gcbotanik izlanishlarni olib borishda akad. Q. Z. Zokirovning Zarafshon vodiysida olib borgan ishlari bcnihoya samarali bo’ldi. 1955- yilda u o’simliklar qoplami tik mintaqalar bo’ylab tarqalishiga oid yangi sxema ishlab chiqdi va e’lon qildi. Shu yili „Флора и растительность бассейна реки Зсравшан“ asarining 1 jildi chop etildi va unda cho’l, adir, tog’, yaylovdan iborat terminlar asoslab berildi. Uvusstirilgan ekspeditsiyalar, bajarilgan ilmiy ishlarning vakunlari sifatida o’zbekistonlik olimlarning bir qator monografiyalari chop etildi. V. P. Drobovning „Леса Узбекистана“ (1950), „Растительность песчаных пустынь Узбекистана“ (1952); I. I. Granitovning 1964— 1967- yillarda chop etilgan „Растительный покров Юго-Западных Кизилкумов“, R. S. Vernik, Z. A. Maylun va I. F. Momotovlarning 1964- yilda chiqarilgan „Растительность низовьев Амударьи и пути ее рационального использования“ kabi asarlari shular jumlasidandir. Farg’ona vodiysining o’simliklar qoplami M. M. Arifxonova (1967), Nurota tog’lari va Qizilqumdagi qoldiq tog’larning o’simliklar qoplami P. Q. Zokirov batafsil o’rgandilar. O’zbekiston gcbotaniklari ishlarining yakunlari sifatida 1971 — 1984- yillarda akad. Q. Z. Zokirov tahriri ostida 4 jildlik „Растительный покров Узбекистана“ nomli yirik asar nashr etildi. Hozirgi vaqtdamamlakatimizda gcbotanikaga oid ilmiy-tekshirish ishlari asosan O’zR FA „Botanika1* ilmiy ishlab chiqarish markazida va bir qator oliy o’quv yurtlarining botanika kafedralarida olib borilmoqda. Fitotscnozlarning shakllanishi Yer yuzida o’simliklarning paydo bo’lishi va ko’payishi ular tuplarining yaqinlashuviga, o’zaro ta’sirining kelib chiqishiga, yorug’lik, maydon va oziqa moddalar uchun kurashning paydo bo’lishiga olib kelgan. Turli maydonlardagi ekologik omillar majmuasining xilmaxil bo’lishi shu maydonlarda har xil o’simliklar guruhlarining paydo bo’lishiga olib kelgan. Bu jarayonning tarixan qanday o’tganligini hozirgi vaqtda ham ilgari o’simlik o’smagan maydonlarda o’simlik qoplami shakllanishi misolida kuzatish mumkin. Ekilmay qolgan shudgor, muzlikdan ochilgan maydon, qurib qolgan ko’lning tubida o’simliklarning o’sishi va boshqalar shunga misol bo’la oladi. Yer maydonining ma’lum qismidagi nisbatan bir xil abiotik, ekologik omillar majmuasi ekotop deb aytiladi. O’simlik va hayvonlardan holi bo’lgan ekotop o’zi mavjud bo’lgan joyning iqlimiga, substratning fizik va kimyoviy xususiyatlariga aloqador bo’lgan muhitga bog’liq. O’simlik o’smagan ekotop birlamchi va ikkilamchi bo’lishi

mumkin. Birlamchi ekotop deganda Yer shari tarixida umuman o'simlik o'smagan maydonlar tushuniladi. Muzliklarning erishi natijasida ochilgan joylar, sovib qotgan lava oqimlari, vulqon otilgandan so'ng to'plangan ko'l qatlamlari, tog' yonbag'ridagi tosh surilmalari va boshqalar bunga misol bo'la oladi. Ikkilamchi ekotop mavjud o'simliklar qoplaminig biror sababga ko'ra nobud bo'lishi natijasida paydo bo'ladi. Bularga yonib ketgan o'rmon, ekilmay qolgan shudgor va boshqalar kiradi. Bunday ekotopda avvalgi o'simliklarning ildizlari, urug'lari, mikroorganizmlar bo'ladi va ular hisobiga yetarli sharoit mavjud bo'lganda dastlabki o'simlik qoplami qayta tiklana oladi. Birlamchi ekotopda fitotsenozning shakllanishi uchun o'simliklarning spora, urug', ildiz bo'laklari albatta chetdan kelib tushishi shart. Ekotop asta-sekinlik bilan muhit sharoiti yetarli bo'lganda o'simlik bilan band bo'ladi. Abadiy muzlik va qor qoplagan joylarda, doimo otilib turadigan vulqonlar atrofida bu jarayon sodir bo'lmaydi. O'simliklarning doimo ko'payishi va Yer yuzining yangidan-yangi qismlarini band etishini akad. V.I.Vernadskiy „Hayotning Yer yuzida yoyilishi“ deb ta'riflagan edi. Birlamchi ekotopda o'simliklarning o'sa boshlashi, maydonda ayrim turlar yakka-yakka tuplarining paydo bo'lishidan boshlanadi. Birinchibo'lib qaysi turlarning kelib o'rnasha boshlashi bir qancha sabablarga bog'liq va introduksiyalangan o'simliklarning mavjudligi hisoblanadi. Qoyatoshlarda o'simliklar qoplaminig paydo bo'lishi bakteriyalar, suvo'tlar, tuban zamburug'lar va lishayniklaming faoliyatidan boshlanadi. Ma'lum vaqt o'tgach, qisman bo'lsa-da tuproq hosil bo'lgach, dastlabki yuksak o'simliklar (yo'sinlar) o'sa boshlaydi. Daryo o'zanlarining o'simlik bilan qoplanishida atrofda mahalliy o'simlik turlari qatnashadi, qumli cho'llarda esa, o'ziga xos o'simliklar guruhi shakllanadi—selin, juzg'un, iloq, qo'ng'irbosh, saksovul, shuvoq va boshqalar. Ko'llarning o'simlik bilan qoplanishi suvning chuqurligi, kimyoviy tarkibi va to'lqinlanish darajasiga bog'liq. O'simlik qoplaminig qayta tiklanishi turli geografik mintaqalardagi iqlimning xususiyatlariga bog'liq holda turlicha bo'ladi. Birinchi bo'lib o'rnashgan o'simlik turlari janubiy tumanlarda ko'proq, shimolda esa, kamroq uchraydi. Ekotopga atrof-muhitdan juda ko'p o'simliklarning urug'lari, mevalari, vegetativ yo'l bilan ko'payadigan organlarning qismlari kelib tushadi. Ammo ularning muhitga moslashgan ayrimlarigina maydonda o'rnashib qoladi, qolganlari esa nobud bo'ladi. Bu xil tanlanish ekotopik tanlanish deyiladi. Ekotop o'simlik turlarini tanlaydi. Ba'zan o'simlik turlari mahalliy (loradangina migratsiya qilinmasdan, balki uzoq geografik mintaqalardan, o'zga materiklardan ham turli yo'llar bilan kelib tushishi mumkin. Beda urug'i bilan aralashgan yantoq urug'ining Shimoliy Amerikaga tarqalganligi ma'lum. Ekilmay qolgan shudgorlaming o'simliklar bilan qoplanishida ko'pincha ilgari shu yerda o'sgan begona o'tlar dastlabki turlar bo'lishi mumkin. Ekotopda o'sa boshlagan dastlabki o'simliklar orasida bir yillik yorug'sevlar turlar ancha ko'p bo'ladi va ular keyinchalik ko'p yillik o'simliklar bilan almashinadi. Fitotsenoz shakllanishining dastlabki bosqichlarida ekotopik tanlanish u qadar qat'iy bo'lmaydi. Chunki bu bosqichda maydonda o'simlik turlari ancha kam, tuplar siyrak joylashadi va ular orasida hayot omillari uchun raqobat deyarli bo'lmaydi. Tuplar sonining ko'payishi bilan ular o'rtasidagi raqobat kuchaya boradi. Turlardan qaysilari tez ko'paya olish va tarqalishga moslashganroq bo'lsa, ular boshqa turlardan ustun bo'la boshlaydi va shunday qilib tabiiy tanlanish turlar orasida ma'lum miqdoriy nisbatlarni o'rnatadi. Ekotopik tanlanish jarayonida turlar urug'dorligining yuqori bo'lishi, meva va urug'larning tez va turlicha usullar bilan tarqala olishi, vegetativ ko'paya olish tezligi, urug'lari unuvchanligining yuqori bo'lishi, ildiz sistemasining kuchli rivojlanganligi va nihoyat zararkunanda va

kasalliklarga berilmaslik hamda ko'pgina boshqa xususiyatlari muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonda ekotopda turlar yerosti qismlarining yaqinlashuvi, zichlashuvi sodir bo'ladi. Natijada birlamchi ekotopning muhiti o'zgaradi va ikkilamchi hosilaviy muhit paydo bo'ladi, unga fitomuhit yoki fitogen muhit deyiladi. Shunday qilib, ekotop o'simliklar ta'sirida asta-sekin biotopga aylanadi, ya'ni yashash muhitipaydo bo'ladi. O'sib turgan har bir o'simlik turi va tupi bilan muhit o'rtasida bog'liqlik yuzaga keladi.

O'simliklar qanchalik siyrak joylashmasin atrof-muhitni qisman o'zgartiradi, soya beradi, ildiz sistemasi orqali juda ko'p moddalarni tuproqdan oladi yoki ajratadi va hokazo. Ularning himoyasida boshqa tur o'simliklar o'sa boshlaydi va turlari zichroq joylashgan o'simliklar guruhi shakllanadi. Nisbatan zichroq joylashgan o'simliklar turlari orasida o'zaro ta'sir vujudga keladi, chunki har birining yashashi uchun zarur bo'lgan muhit omillari kamayadi va raqobat boshlanadi. Yonma-yon o'sayotgan o'simliklar orasida o'zaro ta'sirning vujudga kelishi fitotsenozning eng muhim va o'ziga xos belgisidir. Shunday qilib, fitotsenozning va unga xos biotopning shakllanishi bir vaqtda sodir bo'ladi. Har bir fitotsenoz o'z biotopiga ega, u biotopga yaxshi moslashsa tez ko'payadi va tarqaladi, hukmron bo'ladi. Aksincha, moslasha olmaganlari fitotsenozdan „chiqib ketadi“, nobud bo'ladi. Ekotopda ancha yaxshi o'sadigan ba'zi turlar biotopda yaxshi o'sa olmaydi va siqib chiqariladi. Masalan, ekotopda birinchi bo'lib o'sgan bir yillik o'tlar keyinchalik ko'p yillik o'simliklar tomonidan siqib chiqariladi. Daryolar sohilining qumli maydonlaridagi o't o'simliklar o'rtasida tollar tez o'rnashadi va vaqt o'tishi bilan soyaga chidamsiz o'tlarni siqib chiqaradi va aksincha, ularning o'rnida soyasevar boshqa turlar o'sa boshlaydi. Demak, fitotsenotik tanlanishda faqat ayrim turlar fitotsenozdan siqib chiqarilmasdan, balki o'zgargan muhitga ko'proq moslasha oladigan boshqa turlarning o'sa boshlashiga ham qulaylik yaratadi. O'simliklar orasida o'zaro ta'sir etish jarayoni boshlanmasdan turib o'simlik ekotopga ta'sir etadi va uni qisman o'zgartiradi. Ammo fitotsenoz shakllanishining asosiy belgisi o'simlik tur va tuplari orasida o'zaro ta'sir jarayonining boshlanishidir. Amerikalik geobotanik Klements fitotsenozlar shakllanishida asosan 4 ta bosqichning bo'lishini ta'kidlaydi: 1) bo'sh substratga o'simliklar urug'lari, mevalari, ildiz bo'laklarining migratsiyasi; 2) o'simliklar boshlang'ichlarining shu joyda o'rnashib qolishi (urug'ining unishi, maysaning ildiz otishi); 3) migrantlarning ko'payishi va tuplar kichik guruhlarining hosil bo'lishi; 4) bir migrant guruhi tuplarining ikkinchi migrant tuplari bilan maydonda aralashuvi, ya'ni diffuziyalanishi. Fitotsenoz shakllanishining turli bosqichlari qisman fitotsenozda tur va tur tuplarining gorizontajoylashuvi bosqichlariga mos keladi. Chunki har bir bosqichning o'tishida fitomuhit aniqroq, sezilarliroq shakllana boshlaydi, dominant va subdominant turlar ko'zga tashlanadi va ular maydonda ma'lum tartibda tarqaladi. Fitotsenozning shakllanish bosqichlarida tuproq mikroorganizmlari — bakteriyalar, zamburug'lar hamda hayvonlarning ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Umuman, fitotsenoz biogeotsenozning markaziy komponenti bo'lganligidan, Fitotsenoz shakllanishi bilan bir vaqtda ham zootsenoz, ham biogeotsenozning shakllanishi yuz beradi. Shunday qilib, fitotsenozning shakllanishi juda uzoq davom etadigan murakkab jarayondir. Uning sodir bo'lishi esa quyidagi omillar bilan bevosita bog'liq va ularning ta'sirida o'tadi: 1) o'simliklarning ko'payishi va maydonda joylashuv xususiyatlari; 2) joyning geologik tarixi; 3) joydagi mahalliy va o'zga hududlar floralaridan kelib o'rnashgan o'simlik turlarining tarkibi; 4) ma'lum maydon florasi tuplarining biologik xususiyatlari va ekologik ehtiyojlari; 5) o'simlik bilan qoplanayotgan maydonning ekologik jihatdan o'ziga xosligi; 6) ekotopik

tanlanishning keskinligi; 7) o'simliklarning ekotopga ta'sir etish usullari va darajasi; 8) hosil bo'ladigan ikkilamchi biogen muhit — fitomuhitning ekologik jihatdan o'ziga xosligi; 9) biotsenotik tanlanishning keskinligi; 10) hosil bo'lgan fitomuhitga tushib yashab qoladigan va ko'paya oladigan yangi migrantlarning bo'lishi; 11) dastlabki migrantlarning fitomuhitga moslasha olmasdan nobud bo'lishi va hayotchanroq turlar uchun joy bo'shatib berish tezligi; 12) fitotsenoz shakllanishida, o'simliklarga hamroh bo'lgan zoova fitomikroorganizmlar hamda boshqa yirikroq organizmlarning bo'lishi. Ushbu omillar majmuasi ekotopning barcha maydonlarida bir xil darajada tekis ta'sir etadigan bo'lsa, maydonning katta-kichikligidan qat'i nazar uning barcha qismlarida o'xshash fitotsenozlar hosil bo'ladi. Agar ulardan bittasi farqlanadigan bo'lsa, yetishmasa yoki ko'proq ta'sir etadigan bo'lsa, hatto yonma-yon maydonlarda ham o'zaro farq qiladigan fitotsenozlar shakllanadi. Fitotsenozni uzoq evolyutsion tarixiy jarayonda tashkil topgan, o'zaro ichki va tashqi muhit faktorlari bilan uzviy aloqada bo'lgan o'simlik turlarining muayyan guruhlari deb tushunmoq lozim. Yuqorida keltirilgan dalillar majmuasi fitotsenozga kelajakda ham

ta'sir etadi. O'simliklar qoplamining rivojlanishi, yangi fitotsenozlarning shakllanishi, ba'zan hatto yangi turlarning paydo bo'lishini ham ta'minlaydi. O'simliklar qoplamini o'rganish, uni o'zgartirish, yaxshilash ishlarini o'tkazishda qayd etilgan ma'lumotlarning ta'sirini albatta inobatga olish lozim. Fitotsenozlardagi o'simliklararo munosabatlar Fitotsenoz strukturasi o'ziga xosligi, murakkabligi fitotsenoz komponentlari orasidagi va fitotsenoz bilan muhit orasidagi o'zaro munosabatlarning natijasidir. Shu sababdan ta'sir xillari va ularning qonuniyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Turlar, tur tuplari fitotsenozda o'zaro uzluksiz, doimo, butun hayoti davomida yoki hayotining ma'lum bosqichida vaqtinchalik o'zaro munosabatda bo'ladi. Buning uchun turlar va ularning tuplari bevosita o'zaro bog'liq bo'lishlari yoki ma'lum masofada joylashib, bir-biriga ta'sir etishlari mumkin. Har bir o'zaro ta'sir turlar uchun o'zaro foydali, faqat bir tur uchun foydali, aksincha, ikkinchi tur uchun zararli bo'lishi mumkin. Bu xil o'zaro ta'sirlarning eng xarakterlisi simbiozlikdir. Bu holda ikki turga mansub tuplar birgalashib yashaydi. Agar bu xil birlashib yashashlikdan ikkala tur ham foyda ko'radigan bo'lsa, bunga mutualizm deyiladi. Lishayniklar, mikoriza hosil qiluvchi organizmlar, burchoqdoshlarning ildizida azot to'plovchi bakteriyalarning yashash hollari tipik mutualizmdir. Simbioz yashashlikdan turlarning bittasigina foydalanadigan bo'lsa, unga kommensalizm deyiladi. Bularga daraxtlar po'stlog'i va barglarida yopishib o'sadigan suvo'tlar, yuksak o'simliklardan epifit yo'sinlar va orxideyalarni ko'rsatish mumkin. Bu holda daraxtlar hech qanday zarar ham, foyda ham ko'rmaydi. Ikkala tur ham muhit bilan aloqasini o'zi ta'minlaydi va boshqaradi.

References:

1. O'.Pratov L.Shamsuvaliyeva E.Sulaymonov" Botanika " Toshkent-2010
2. www.arxiv.uz
3. www.library.uz
4. www.botany.uz